

ON THE PROBLEM OF MARKETING ASPECTS OF THE LEARNING PROCESS IN "PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS" FOR STUDENTS

Vanya Tzolova

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: vania_tzolova@abv.bg

ABSTRACT: Research with a marketing orientation of the educational process in physical education and sports in universities is extremely useful, because in its content, it offers information about the interests and needs of students as consumers of the educational product: the lesson (training sessions). In this regard, our aim was to reveal some marketing aspects of this learning process that can serve as an effective tool for its improvement. In order to realise this goal, we carried out a literature analysis, which we complemented with our own teaching and research expertise.

The analysis in the study enabled us to highlight some areas with a marketing focus in the learning process, in which in-depth research should be systematically carried out. The main ones are related to: the content and methodology of the lessons; the pedagogical means and approaches applied by the teachers; the effectiveness in fulfilling the purpose, tasks, and functions of the learning process; the preferences for the types of sports and for the organisational forms of the lessons, etc. Basically, these are characteristics that are extremely important for the good quality of the educational process.

Key words: marketing aspects, physical education and sport, learning process, students.

ПО ПРОБЛЕМА ЗА МАРКЕТИНГОВИТЕ АСПЕКТИ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ ПРИ СТУДЕНТИТЕ

Ваня Цолова

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ: Изследванията с маркетингова насоченост на учебния процес по физическо възпитание и спорт във висшите училища са изключително полезни, тъй като в съдържанието си носят информация за интересите и потребностите на студентите като потребители на образователния продукт – урока (тренировъчното занятие). В тази връзка **целта**, която си поставихме, бе да разкрием някои маркетингови аспекти на този учебен процес, които могат да послужат като ефективен инструмент за усъвършенстването му. За реализиране на целта извършихме анализ на литературни източници, който допълнихме със собствената ни преподавателска и изследователска експертиза.

Анализът в изследването ни даде възможност да изведем някои направления с маркетингова насоченост в учебния процес, в които трябва да се извършват системно задълбочени изследвания. Основните от тях са свързани със: съдържанието и методиката на уроците; педагогическите средства и подходи, прилагани от преподавателите; ефективността при изпълнение на целта, задачите и функциите на учебния процес; предпочитанията за видовете спорт и за организационните форми на уроците и пр. В основата си това са характеристики, които са изключително важни за доброто качество на образователния процес.

Ключови думи: маркетингови аспекти, физическо възпитание и спорт, учебен процес, студенти.

Въведение

Физическото възпитание и спортът във висшите училища се явява подсистема на цялостната система за физическо възпитание и спорт в България, от една страна, а от друга е съществен елемент в системата на образованието. Съвременният анализ показва, че днес тази подсистема е съпътствана от множество проблеми. Наред с липсата на ефективна държавна политика, лоша материална база, намален (недостатъчен) обем от задължителни часове по физическо възпитание и пр. все по-значим през последните години става и проблемът за недобрата ефективност на учебния процес по предмета. Ето защо днес има голяма необходимост от провеждането на целенасочени изследвания, които да разкрият резерви в тази посока и да създадат възможности за вземането на ефективни решения.

Прегледът на специализираната литература и на практическия опит показва, че през последните две десетилетия се правят множество изследвания в областта на физическото възпитание във висшите училища (Иванов, 1996; Цолов и Дашева, 1998; Иванов, 2006; Божкова, 2007; Давидов и Давидова, 2008; Цолов, 2008; Цонкова и Петров, 2008; Цанкова, 2009; Иванова и Иванов, 2010; Василева, 2016; Маринов, 2020; Ставрева и кол. 2020; Харалампиева, 2020 и др.). Приоритетно обаче те са насочени към подобряване на учебното съдържание,

методиката и контрола при провеждане на уроците със студентите с цел оптимизиране на натоварването и ефекта от него. Други изследвания са насочени към експериментиране на различни методики за повишаване на двигателно-функционалния и здравен ефект от заниманията, а трети – към диагностика и контрол на двигателната активност на студентите.

Голямата разнопосочност на изследванията показва, че до днес няма напълно изяснена визия конкретно към кои направления от учебния процес по физическо възпитание приоритетно да се насочат усилията с цел по-ефективното му усъвършенстване.

Проблемът в известна степен се дължи на факта, че се подценяват или не се разбират напълно някои маркетингови аспекти на този учебен процес и конкретно на урока (тренировъчното занятие) по физическо възпитание като образователен продукт. А това е продукт, към който потребителите (в конкретния случай студентите) имат определени интереси и потребности.

Изхождайки от теорията на образователния маркетинг, продукт на образователните институции (висшите училища) се явява образователната услуга. Основните потребители на този продукт са студентите, специализантите и курсистите. Качеството на тази образователна услуга (вкл. на цялостния процес на обучение) е важен критерий за „стойността“ на образователната институция, тъй като то е

в пряка зависимост от степента на потребителската удовлетвореност (Харалампиева, 2020).

Ето защо **целта**, която си поставихме, бе да разкрием някои маркетингови аспекти на учебния процес по „Физическо възпитание и спорт“, които могат да послужат като ефективен инструмент за усъвършенстването му. За реализиране на целта извършихме анализ на литературни източници, допълнен със собствената ни преподавателска и изследователска експертиза.

Анализ на проблема

Когато става въпрос за усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание и спорт (ФВС) във висшите училища, винаги трябва да се изхожда от няколко момента (аспекта), които имат определени маркетингови характеристики. Основните от тях се изразяват в отговора на следните въпроси: 1. *Какви са целта и задачите на учебния процес по ФВС в съвременните условия?*, 2. *Какви са формите на организация и провеждане на този процес?*, 3. *Какви функции реализира урокът (тренировъчното занятие) по учебната дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ като вид образователен продукт?*, 4. *Какви са интересите и потребностите на студентите за участие в учебния процес по ФВС?* и 5. *Какви проучвания с маркетингова насоченост са необходими за усъвършенстване на учебния процес по предмета?*

По първия въпрос Б. Цолов и Й. Иванов (1998) може би най-пълно формулират целта на учебния процес по физическо възпитание във ВУ. Те я посочват по следния начин: „даване на студентите на необходимите знания за ефективното използване на физическите упражнения и спорта в бита им, формиране у тях на практически умения и навици за занимания с физически упражнения и спорт, съдействие за подобряване на психофизическата работоспособност и общата им двигателна култура, укрепване на тяхното здравословно състояние, подготвяне за бъдещо изпълнение на трудово-професионалната им дейност и социализация в обществото“. В този смисъл е и изложеното от Д. Давидов и Т. Давидова (2008), които посочват, че целта и задачите на учебния процес по физическо възпитание са свързани с укрепване на здравето на студентите, изграждане на жизненоважни двигателни навици и развитие на физически качества и способности, изграждане на хигиенни навици, получаване на знания в областта на спорта, възпитаване на морално-волеви качества.

Тези и някои от посочените по-напред автори конкретизират по-детайлно отделните задачи в три направления:

- **Образователни задачи** - изразяват се в даване на теоретични знания за използването на физическите упражнения и спорта от студентите, формиране на практически умения и навици за спортуване, повишаване на двигателната култура и др.
- **Оздравителни задачи** - изразяват се във физическото развитие на студентите, подобряване на функционалните им възможности, укрепване на здравето, запазване на висока работоспособност и пр.
- **Възпитателни задачи** - изразяват се в развитие на морално-волеви качества, формиране на духовни и естетически ценности и за социализация.

Към тях Ж. Цанкова (2009) добавя още едно направление задачи, наречено от нея „Професионално-приложно“, т.е. формиране у студентите на специални знания, двигателни навици и двигателни качества, които да им осигуряват физическа годност за предстоящата професионална дейност.

От казаното става ясно, че физическото възпитание и спортът във висшите училища като учебен предмет има ясно изразен социален характер, т.е. преследва социални цели и задачи, произтичащи от потребностите на студентите в настоящата им учебна и в бъдещата им трудово-професионална дейност.

По втория въпрос: „*Какви са формите на организация и провеждането на този процес?*“, е подходящо предварително да уточним, че спортната активност на студентите във висшите училища се проявява в две направления: 1. Физическо възпитание и спорт в редовния учебен процес и 2. Физическо възпитание и спорт в свободното време. Като изхожда от това, Н. Делева (2010) посочва, че формите на реализиране на тази спортна активност в образователната система (в т.ч. и при студентите) могат да бъдат най-различни (фиг. 1, модифициран вариант по Делева, 2010).

Фиг. 1. Направления и форми (вид маркетингови продукти) на спортната активност на студентите

В българската образователна практика физическото възпитание и спортът като съществена част от задължителния учебен процес във висшите училища се провежда в три основни организационни форми, към които студентите изразяват определени предпочитания (Цолов и Иванов, 1998; Цолова и Иванов, 2013):

1. *Изборно-задължителната форма.* Представява задължително участие на студента в свободно избран вид спорт. В повечето ВУ днес хорариумът е от по два часа (1 занятие) седмично за I и II курс, а в други училища – по 4 часа (2 занятия) седмично за I и II курс. Най-често тази форма е с приоритетна насоченост за развитие на общата физическа подготовка на студентите, както и за повишаване на функционалния и приложния ефект от физическите упражнения.

2. *Спортното усъвършенстване (изборно-самостоятелна форма).* Това е самостоятелен избор на студента за участие в учебно-тренировъчния процес по вид спорт. За тези, които имат задължителна форма на обучение (I-II курс), тя е изборно-задължителна, а за останалите – факултативна и най-често отразява начина на организация на физическото възпитание с отборите за участие в състезания.

3. *Факултативната форма.* Тази форма в повечето университети е за студентите от III до V курс, които желаят да участват в занятията по физическо възпитание. Най-често тези студенти влизат в задължителните часове по спорт със студентите от I и II курс, както и в отборите.

Става ясно, че съществуват най-малко два основни въпроса (подвъпроса), които имат изразена маркетингова насоченост и които се нуждаят от отговори, а именно: А) Кои са предпочитаните форми от студентите за участие в учебния процес по физическо възпитание в редовния учебен процес? и Б) Кои са предпочитаните от тях спортове? Отговорите на тези два въпроса са от изключителна важност за ефективно организиране и провеждане на учебния процес в съответствие с интересите и потребностите на студентите.

Третият важен въпрос е *Какви функции реализира урокът (тренировъчното занятие) по учебната дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ като вид образователен продукт?*

В резултат на свое изследване М. Бъчваров, Й. Иванов и Б. Цолов (2005) подчертават, че потребността за спортуване произтича от факта, че в своето съдържание то включва занятия с физически упражнения не само за състезаване, но и за подобряване на здравето и физическата дееспособност, за красота, морална удовлетвореност и социализация. Същите автори разглеждат процеса по физическо възпитание в образователната система, вкл. във висшите училища, като съвкупност от три основни компонента - градивна, възпитателна и образователна (фиг. 2, по Бъчваров, Иванов, Цолов, 2005). При реализацията на образователната компонента във висшите училища, посочват те, съществуват празноти, които принизяват учебния предмет по отношение даването на нови знания.

Като изхожда от тези три компонента, след допитване до 480 студенти, К. Василева (2016) извежда 14 основни социални функции (фиг. 3, по Василева, 2016). Изключително важно е те да се имат предвид, когато се търсят начини за усъвършенстване на учебния процес.

Фиг. 2. Основни компоненти на физическото възпитание като учебна дисциплина

Реално изложените във фиг. 3 социални функции са проекции на осъзнатите потребности на студентите. Това от маркетингова гледна точка изисква учебния процес по физическо възпитание и спорт да е съобразен възможно най-много с тези потребности на обучаваните, което пък от своя страна означава, че те трябва да бъдат изучавани на принципа на обратната връзка. Нещо, което към този момент в съвременните условия на реализиране на учебния процес или силно се подценява, или не се извършва.

Впрочем логично продължение на този въпрос е следващият: *Какви са интересите и потребностите на студентите за участие в учебния процес по ФВС?* Той има тясна маркетингова насоченост, тъй като по същество изисква отговори за интересите и потребностите на студентите за потребяване на образователния продукт, в случая на урока (тренировъчното занятие) по физическо възпитание и спорт.

Пръв М. Бъчваров (2000), а впоследствие и други автори (Иванов, 2006; Цолов, 2008; Делева, 2010 и др.) посочват, спортуването е специфичен вид потребност, която може да бъде разглеждана в шест основни целеви области:

- Здраве, красота и естетична наслада.
- Забава и социални контакти.
- Психофизическа дееспособност и работоспособност.
- Професионални потребности и високи спортни резултати.
- Образование и възпитание.
- Морални, икономически и изследователски подбуди.

Фиг. 3. Структура (относителен дял) на основните социални функции на физическото възпитание, посочени от студентите

В този смисъл физическото възпитание във ВУ, като социална сфера на приложение на спорта, има за задача също да удовлетворява определени социални (в т.ч. образователни, културни, здравни, възпитателни, спортни и др.) потребности на студентите, които е необходимо да се изучават детайлно.

Логично тук възниква петият въпрос: *Какви проучвания с маркетингова насоченост са необходими за усъвършенстване на учебния процес по предмета?* Това е многоаспектен въпрос, който, зададен по този начин, предполага известно двусмислие. По същество обаче той изисква отговор в какви направления на учебния процес днес е необходимо да се правят проучвания, резултатите от които ефективно да послужат за усъвършенстването му. Върху основата на специализирана литература и нашия опит можем да изведем следните направления, свързани с изследване на интересите и потребностите на студентите като потребители на образователния продукт - урока (тренировъчното занятие):

- потребности относно хорариума от часове по физическо възпитание и спорт в процеса на следването;
- потребности относно съдържанието и методиката на уроците (тренировъчните занятия);
- потребности относно педагогическите средства и подходи, прилагани от преподавателите в уроците;
- потребности относно ефективно реализиране на целта, задачите и функциите на учебния процес;

- потребности относно материалната база и условията на провеждане на уроците (тренировъчните занятия);
- потребности относно литературата и учебни помагала в учебния процес;
- потребности относно лекционни уроци с образователна насоченост за спорта като средство за здраве, противодействие на негативните явления, социализация и пр.;
- потребности относно предпочитанията на студентите за видовете спорт;
- потребности относно избора на организационните форми за участие в учебния процес и др.

Заклучение

Изследванията с маркетингова насоченост на учебния процес по физическо възпитание и спорт във висшите училища могат да бъдат изключително полезни за усъвършенстването му, тъй като в съдържанието си носят информация за интересите и потребностите на студентите като потребители на образователния продукт – урока (тренировъчното занятие). Освен това, такъв вид изследвания могат да дават полезна информация за: съдържанието и методиката на уроците (тренировъчните занятия); педагогическите средства и подходи, прилагани от преподавателите в тях; ефективността при изпълнение на целта, задачите и функциите на учебния процес; предпочитанията за видовете спорт и за организационните форми за участие в уроците и пр. В основата си това са характеристики, които са изключително важни за доброто качество на образователния процес. Ето защо в съвременните условия на висшето образование такъв вид изследвания не само, че не трябва да се подценяват, но трябва да се извършват задълбочено и системно.

Литература

- Божкова, А. (2007). Усъвършенстване на учебно-тренировъчния процес по волейбол в неспециализирани по спорт висши училища. Докт. дисертация, София.
- Бъчваров, М. (2000). Спортология. изд. НСА.
- Бъчваров, М., Цолов, Б., Иванов, Й. (2005). Спортологични потребности на българското общество. *Сп. „Спорт и наука“*, бр. 1, 93-101.
- Бъчваров, М., Иванов, Й., Цолов, Б. (2005). Спортология на образователната компонента на физическото възпитание. *Сп. „Спорт и наука“*, бр. 5-6.
- Василева, К. (2016). Модел за оптимизиране на социалните функции на физическото възпитание и спорта във висшите училища. Докт. дисертация, Велико Търново.
- Давидов, Д., Давидова, Т. (2008). Туризмът – средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти. *Сб. докл. „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации“*, Разград, 117-123.
- Делева, Н. (2010). Маркетинг на спортните занимания в условията на българското училище. Докт. дисертация, София.

- Иванов, Ив. (1996). Физическо възпитание във ВУЗ. Теория и методика. Изд. УАСГ-УИК.
- Иванов, Й., Цолов, Б. (1998). Резерви за ефективизиране на учебния процес по физическо възпитание във ВУЗ (по материали от МГУ „Св. Иван Рилски“). *Сб. докл. „Личност, мотивация, спорт“, бр.4*, 135-139.
- Иванов, Й. (2006). Образователната компонента в процеса по физическо възпитание във висшите училища. Изд. „Балид инс“.
- Иванов, Й., Цолов, Б. (2010). По проблема за образователната компонента на училищното физическо възпитание. *Сп. „Спорт и наука“, извънр. бр. 1*, 118-123.
- Иванова, А., Иванов, А. (2010). Двигателната активност на студентите и здравословният начин на живот. *Сп. „Спорт и наука“, извънр. бр. 4, част II*, 355-362.
- Ставрева, И., Иванов, Й., Цолова, В., Ставрев, С., Костова, Н., Йорданов, Е., Първанова, М. (2020). 65 години спорт в МГУ „Св. Иван Рилски“ – спортологичен анализ, модели и иновации (завършване на работата по проект № ХД 019/2020). *Сп. „Известия на ДЧЕС“, том XX/2020*, 89-118.
- Цанкова, Ж. (2009). Влияние на специализирана методика върху ефективността на обучението по баскетбол във висшите училища на Р. България. Докт. дисертация.
- Цолов, Б., Иванов, Й. (1998). Управление на учебно-тренировъчния процес по футбол във ВУЗ. Изд. „Информинтелект“.
- Цолов Б., Дашева, Д. (1998). Проучване на отношението на студентите към заниманията с физически упражнения и спорт в свободното време. *Сп. „Спорт и наука“, бр. 4*, 48-51.
- Цолов, Б. (2008). Основи на маркетинга в спорта. Изд. „Балидинс“.
- Цонкова, Д., Петров, Л. (2008). Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог. *Сб. докл. „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации“, Разград*, 40-46.
- Цолова, В., Иванов, Й. (2013). Физическо възпитание във висшите училища – нов методичен подход. Изд. „Авангард прима“.
- Цолова, В. (2017). Физическо възпитание във висшите училища. Теория и научно-приложни изследвания. Изд. НСА ПРЕС.
- Харалампиева, Ал. (2020). Повишаване на квалификацията на учителите по физическо възпитание в условията на ЦСДК при НСА „В. Левски“. *Сп. „Спорт и наука“, бр. 1-2*, 157-165.